

**АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И УРОВЕНЬ ПРО- И
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БЕРЕМЕННЫХ С КЕСАРЕВЫМ
СЕЧЕНИЕМ В АНАМНЕЗЕ**

Magzumova Nargiza Mahkamovna

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, ilhom.magnag@mail.ru

ORCID.org/0009-0008-5764-9288

Musakhodjaeva Diloram Abdullaevna

Institute of Immunology and Human Genomics of Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan/ Head of the Laboratory of Immunology of Reproduction, dilym@mail.ru

ORCID.org/0000-0001-7330-752X

Soatova Nigora Alimjanovna

Tashkent Medical Academy, branch Termez city. Surkhandarya. Uzbekistan

Ahmedova Gulmira

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Резюме. *Представлены результаты обследования 53 беременных женщин в сроках гестации 38-40 недель, которым планировалось кесарево сечение. Цель исследования - сравнительная оценка уровня про- (ИЛ-1 β , ИЛ-6) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов у беременных женщин, родоразрешенных путем кесарева сечения. Проведено определение содержания про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-10) в плазме крови и эндометрия, забранный сразу же после извлечения плода.*

Ключевые слова: *беременность, кесарево сечение, рубец на матке, воспаление, иммунитет, цитокины.*

Актуальность. Рост частоты оперативных родов путем кесарева сечения (КС) привело к увеличению беременных с рубцом на матке. Обычно прогноз в акушерском и гинекологическом плане для пациенток, перенесших КС неблагоприятны. За последние 10 лет в Узбекистане частота кесарева сечения возросла до 23%, причем в акушерских стационарах и крупных перинатальных центрах она достигает 32% и более [1]. Отмечается постоянное увеличение заболеваемости новорожденных, родившихся у матерей с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом и гестационными осложнениями [6,21]. Отсутствие выраженной тенденции к снижению перинатальной смертности, а также увеличивающаяся младенческая заболеваемость убеждают в том, что данная операция не может являться универсальным средством рационального родоразрешения [7,17].

Развитие несостоятельности рубца после кесарева сечения (КС) на фоне эндометрита и гинекологических заболеваний, развивается вследствие формирования обширных зон грануляций с исходом в фиброзную ткань с длительным гранулематозным воспалением [13]. В этиологии формирования несостоятельного рубца на матке также имеет стертая форма послеродового эндометрита, которая проявляется острой фазой, скудной клинической симптоматикой [14]. Работы последних лет показывают, что течение беременности при рубце на матке невозможно отнести к физиологическому. Оно характеризуется угрозой прерывания, аномалиями расположения и прикрепления плаценты, врастанием плаценты в рубец, что создают неблагоприятные условия для развития нарушений фетоплацентарного комплекса (ФПК) и состояния плода [4,15,16]. Развитие плацентарной недостаточности, синдрома

задержки развития плода и др., как правило, связаны с нарушением иммунных взаимосвязей в системе мать-плацента-плод [20].

Необходимо отметить, что естественное снижение иммунитета женщин в результате оперативного вмешательства может стать причиной развития послеродовых септических заболеваний. Увеличение частоты оперативных родов приводит к материнской заболеваемости, которая увеличивается в 3–4 раза при проведении превентивного повторного кесарева сечения, чем при естественных родах [8,9,10]. Частота интраоперационных и послеоперационных осложнений при повторном кесаревом сечении колеблется от 2 до 20,5%, и выше, чем при выполнении первого КС [6,14]. Частота родов через естественные родовые пути у женщин с рубцом колеблется от 15% до 30-80% [4,7,11].

В настоящее время стало очевидным, что защита плода от повреждающего материнского иммунного ответа основана на сложном механизме и что сообщение между разными шагами в каскаде событий осуществляется посредством цитокинов. Для физиологического течения беременности является важным определенное соотношение ИЛ-2, ИФН γ , ИЛ-4 и ИЛ-6, а также баланс их синтеза различными пулами клеток. По данным разных авторов, в ранние сроки неосложненной беременности в периферической крови матери преобладает пул ИЛ-4⁺ Th2 и ИЛ-10. Следовательно, цитокины оказывают иммунодистрофическое, иммуносупрессорное и иммунотрофическое влияние [14,15,16,17, 20].

Цитокины, продуцируемые клетками эндометрия, миометрия и трофобласта, и их рецепторы способствуют успешному течению беременности. Эти данные указывают на разнообразное и активное участие цитокинов в репродуктивных процессах на всех этапах беременности [18,19,]. Особого внимания требует вопрос о состоянии цитокинового профиля у женщин с физиологической беременностью, родоразрешенных путем кесарева сечения. Одной из основных функций иммунитета является контроль за репродукцией как на системном, так и на локальном уровне. Большое количество иммунных функций опосредуется растворимыми факторами, среди которых выделяют провоспалительные цитокины, такие как ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8, TNF α , и противовоспалительные – TGF β и ИЛ-1RA, обладающие выраженным дистантным эффектом. Они практически не поступают в кровоток и не оказывают системных эффектов, но при влиянии различных эндогенных и экзогенных факторов может наблюдаться повышение их концентрации в периферической крови, что свидетельствует о нарушении принципа локальности функционирования цитокиновой сети.

Целью исследования явилась сравнительная оценка уровня провоспалительных (ИЛ-1 β , ИЛ-6) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов у беременных женщин, родоразрешенных путем планового кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 53 беременных женщин в сроке 38–40 недель гестации, в возрасте 20-37 лет, находившиеся в родильном отделении Термезского городского медицинского объединения, которым рекомендовано плановое кесарево сечение, подписавших информированное согласие на участие в исследовании.

Беременные были поделены на группы: 1-ю группу составили 20 женщин с повторными родами и с 1 рубцом на матке после предыдущей операции кесарева сечения, 2-ю группу составили 15 женщин с рубцами на матке после предыдущих 2-х и более операций кесарево

сечения и контрольную группу составили 18 беременных, которым запланировано первое кесарево сечение.

Изучали содержания про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-10). Материалом для исследования была плазма крови и эндометрий, забранный сразу же после извлечения плода. Исследование проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА) наборами компании «Вектор Бест» (Россия).

Статистическая обработка выполнена с использованием программы «Statistica 6», методами статистики по критериям Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при $P < 0,05$. Описательная статистика отображала количественную информацию: среднее значение (M) и стандартную ошибку среднего (m).

Результаты и их обсуждение. Анализ анамнестических данных обследованных женщин показал, что у 64,15% наблюдались хронические инфекционно-воспалительные заболевания, такие как воспалительные заболевания органов малого таза, урогенитальные инфекции, гестационная артериальная гипертензия, анемия I и II степени. Практически у всех обследованных женщин течение беременности было осложнено: у 67% — гипертензивные нарушения на фоне сердечной патологии, у 54% — угроза прерывания беременности. При УЗИ были обнаружены многоводие (10%), утолщение и преждевременное созревание плаценты (12%), что является признаками внутриутробного инфицирования (ВУИ) плода.

При изучении уровня сывороточных цитокинов было выявлено, что у беременных женщин контрольной группы со сроком гестации 38-40 недель уровень ИЛ-1 β составил в среднем $218,4 \pm 10,9$ пг/мл, но у женщин с рубцом на матке, 1-я группа, уровень ИЛ-1 β был достоверно выше, чем у беременных контрольной группы ($P < 0,01$), составляя в среднем $257,9 \pm 11,1$ пг/мл, что свидетельствует о наличии тех воспалительных реакций, при которых в первую очередь реагирует индуцибельный цитокин. Анализируя результаты исследования по изучению уровня ИЛ-1 β у женщин с неоднократным рубцом

Таблица 1.

Уровень цитокинов у беременных контрольной группы, пг/мл

Цитокины,	Контр.гр., n=18	1-я группа, n=20	2-я группа, n=15
ИЛ-1 β , пг/мл	$218,4 \pm 10,9$	$257,9 \pm 11,1^*$	$323,7 \pm 12,5^* **$
ИЛ-6, пг/мл	$88,6 \pm 5,1$	$91,3 \pm 5,2^*$	$138,6 \pm 6,8^* **$
ИЛ-10, пг/мл	$27,3 \pm 1,8$	$35,6 \pm 2,1^*$	$41,2 \pm 2,3^* **$

Примечание: *Значения достоверны по отношению к данным контрольной группы; **Значения достоверны по отношению к данным 1-й группе.

($P < 0,05 - 0,001$)

на матке, было выявлено его повышенное содержание не только по отношению к контрольной группе ($P < 0,001$), но и к данным женщин с одним рубцом на матке ($P < 0,05$), составляя в среднем $323,7 \pm 12,5$ пг/мл. ИЛ-1 β является одним из ключевых медиаторов воспалительного ответа и играет важную роль на всех этапах беременности. Высокая активность цитокина на данном этапе, в сроках 38-40 недель гестации, связана с увеличением потребности в плацентарном обмене веществ и подготовкой организма к завершающему этапу гестации. Его основная функция заключается в активации иммунной системы, стимуляции ангиогенеза и ремоделирования тканей. Однако, избыточная продукция ИЛ-1 β может способствовать развитию патологических процессов, включая осложнения беременности на любом сроке гестации [15].

ИЛ-6 представляет собой универсальный цитокин, участвующий в регуляции как воспалительных, так и регенеративных процессов. Он стимулирует клеточный иммунный ответ, активируя макрофаги, нейтрофилы и другие эффекторные клетки. В наших исследованиях уровень ИЛ-6 у женщин контрольной группы составил в среднем $88,6 \pm 5,1$ пг/мл, однако значение этого цитокина у женщин с рубцом на матке был выше значений контрольной группы - $91,3 \pm 5,2$ пг/мл, ($P < 0,05$). Необходимо отметить, что максимальное значение уровня ИЛ-6 была зафиксирована у женщин с 2-мя или 3-мя рубцами на матке и составило в среднем $138,6 \pm 6,8$ пг/мл, что в 1,56 раза выше значений контрольной группы ($P < 0,01$). Также наблюдалась достоверная разница и по сравнению с данными 1-й группы ($P < 0,05$).

Важным этапом нашего исследования стало изучение уровня противовоспалительного цитокина – ИЛ-10, который играет центральную роль в поддержании иммунологической толерантности во время беременности. Уровень ИЛ-10 составил у женщин контрольной группы $27,3 \pm 1,8$ пг/мл. Как видно из представленных данных в табл.1, уровень ИЛ-10 у женщин с рубцом на матке достоверно выше, чем у женщин контрольной группы ($P < 0,05$) и еще выше у женщин с несколькими рубцами ($P < 0,01$).

Следующим этапом наших исследований явилось изучение уровня цитокинов в сыворотке крови сразу после проведения кесарево сечения и эндометрия, забранного сразу же после извлечения плода.

Как видно из представленных данных, уровень всех изученных цитокинов выше, чем в конце беременности. Это естественная иммунологическая реакция организма на оперативное вмешательство. Однако, необходимо отметить, что значения изученных цитокинов у женщин с рубцом на матке и тем более с большим числом рубцов на матке, выше значений женщин, которым провели первую операцию кесарево сечение.

На данный момент представлено большое количество данных, свидетельствующих о важной роли цитокинов в репродукции: развитии эндометрия, имплантации эмбриона, росте трофобласта. Цитокины, продуцируемые клетками эндометрия, миометрия и трофобласта, и их рецепторы способствуют успешному течению беременности, однако повышенный уровень цитокинов свидетельствует о наличии воспалительных процессов, которые приводят к различным осложнениям [14]. Эти данные указывают на разнообразное и активное участие цитокинов в репродуктивных процессах на всех этапах беременности, как в норме, так и при различных отклонениях от нормы.

В таблице 2 содержатся данные об уровнях цитокинов в ткани эндометрия у женщин, перенесших кесарево сечение, с различным количеством рубцов на матке. Рассматриваются три группы женщин: те, кто перенесли первое кесарево сечение, те, у кого уже был один рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, и те, у кого имеется два или три рубца. Как видно из табл.2, уровень ИЛ-1 β повышается с увеличением количества рубцов: у женщин после первого кесарева сечения он составил в среднем $672,4 \pm 23,8$ пг/мл, но

Таблица 2.

Уровень цитокинов в ткани эндометрия у обследованных женщин, $M \pm m$

Цитокины,	Контр.гр., n=18	1-я группа, n=20	2-я группа, n=15
ИЛ-1 β , пг/мл	$672,4 \pm 23,8$	$795,3 \pm 27,6^*$	$829,6 \pm 29,4^* **$
ИЛ-6, пг/мл	$35,4 \pm 2,3$	$42,7 \pm 2,6^*$	$43,5 \pm 2,7^*$
ИЛ-10, пг/мл	$26,7 \pm 1,6$	$30,2 \pm 2,2$	$29,8 \pm 1,9$

Примечание: *Значения достоверны по отношению к данным контрольной группы; **Значения достоверны по отношению к данным 1-й группе.

($P < 0,05 - 0,001$)

его уровень повышается с увеличением количества рубцов: у женщин с одним рубцом уровень ИЛ-1 β составил в среднем $795,3 \pm 27,6$ пг/мл, что достоверно выше значений женщин, у которых было первое кесарево сечение ($P < 0,05$). А у женщин с двумя или тремя рубцами уровень данного цитокина был еще выше – $829,6 \pm 29,4$ пг/мл ($P < 0,01$).

Анализ данных по ИЛ-6 показал аналогичную тенденция: $35,4 \pm 2,3$ пг/мл после первого кесарева сечения, $42,7 \pm 2,6$ пг/мл при наличии одного рубца и $43,5 \pm 2,7$ пг/мл у женщин с двумя-тремя рубцами ($P < 0,05$).

Результаты исследования по изучению уровня ИЛ-10 показали, что его уровень варьирует, но в целом также наблюдается тенденция к возрастанию: $26,7 \pm 1,6$ пг/мл у первородящих с кесаревым сечением, $30,2 \pm 2,4$ пг/мл у женщин с одним рубцом, $29,8 \pm 1,9$ пг/мл у женщин с двумя или тремя рубцами.

Выводы. Таким образом, с увеличением количества рубцов на матке уровень воспалительных цитокинов (ИЛ-1 β и ИЛ-6) возрастает, что может свидетельствовать о наличии хронического воспалительного процесса или изменении репаративных механизмов в эндометрии.

Полученные данные позволяют предположить, что повторные кесаревы сечения и, как следствие, увеличение числа рубцов на матке, оказывают существенное влияние на иммунный гомеостаз эндометрия. Повышение уровней ИЛ-1 β и ИЛ-6, ключевых провоспалительных цитокинов, может указывать на персистирующее воспаление, которое, в свою очередь, способно негативно сказываться на процессах восстановления ткани и функционировании эндометрия.

Несмотря на то, что уровень ИЛ-10, цитокина с противовоспалительным действием, также демонстрирует тенденцию к увеличению, его динамика может быть недостаточной для компенсации усиленного воспалительного ответа, вызванного повторными хирургическими вмешательствами.

Необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания механизмов влияния рубцов на матке на состояние эндометрия и разработки стратегий профилактики и лечения возможных осложнений, связанных с хроническим воспалением в данной области. Особое внимание следует уделить изучению взаимодействия различных цитокинов и их роли в процессах регенерации ткани после кесарева сечения.

Список литературы.

1. Боровков В.А., Игитова М.Б., Кореновский Ю.В., Дударева Ю.А. Прогностическое значение специфических белков беременности у женщин с рубцом на матке и вращением плаценты. Клиническая лабораторная диагностика. 2020; 65 (6): 353-357. DOI: <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2084-2020-65-6-353-357>
2. Жаркин Н.А., Семихова Т.Г. К истории операции кесарева сечения // История медицины. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 174–180.
3. Игитова М.Б., Боровков В.А., Ершова Е.Г., Пачковская О.Ю., Черкасова Т.М., Гольцова Н.П. Факторы риска вращающейся плаценты у женщин с рубцом на матке. Доктор.Ру. 2019; 4(159): 14-8. Doi: 10.31550/1727-2378-2019-159-4-14-18.

4. Камилова М.Я., Юнусова С.Х., Узакова У.Д. Плацентарная недостаточность у беременных женщин с рубцом на матке // *Sciences of Europe*. – 2017. – № 16 (16). – С. 27-29.
5. Курцер М.А., Кутакова Ю.Ю., Бреслав И.Ю., Сонголова Е.Н. Placenta accreta: сохраняем матку. Опыт органосохраняющих операций при вращении плаценты. *Status Praesens*. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. 2013; 14 (3): 14-9.
6. Пачковская О.Ю., Игитова М.Б. Плацентарная дисфункция у беременных с рубцом на матке после кесарева сечения. *Научно-практический журнал «Здравоохранение Кыргызстана»* 2020 № 4, стр.25; <http://www.zdrav.kg/> журнал «Здравоохранение Кыргызстана». <https://doi.org/10.51350/1694-8068.2020.12.4.25>
7. Поликарпов А.В., Александрова Г.А., Голубев Н.А., Тюрина Е.М. и др. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации // Министерство здравоохранения Российской Федерации. Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Российской Федерации. – 2019. – С. 107.
8. Цхай В.Б., Колесниченко А.П., Гарбер Ю.Г., Глызина Ю.Н., Распопин Ю.С., Яметов П.К., Реодько С.В., Шнейдерман Е.В. Спонтанный разрыв матки по рубцу после операции кесарева сечения в сочетании с вращением плаценты. *Сибирское медицинское обозрение*. 2015; 4 (94): 74-8.
9. Cheung C.S., Chan B.S. The sonographic appearance and obstetrics management of placenta accrete. *Int. J. Womens Health*. 2012; 4: 587-94. Doi: 10.2147/IJWH.S28853.
10. Desai N., Krantz D., Roman A., Fleischer A., Boulis S., Rochelson B. Elevated first trimester PAPP-A associated with increased risk of placenta accrete. *Prenatal Diagnosis*. 2014; 34: 159-62. Doi: 10.1002/pd.4277.
11. Helena C. Bartels, James D. Postle, Paul Downey, and Donal J. Brennan. Placenta Accreta Spectrum: A Review of Pathology, Molecular Biology, and Biomarkers. *Hindawi Disease Markers Volume*. 2018. Doi: 10.1155/2018/1507674.
12. Héquet D., Ricbourg A., Sebbag D., Rossignol M., Lubrano S., Barranger E. Placenta accreta: Screening, management and complications. *Gynecol. Obstet. Fertil*. 2013; Jan3: S00354-2. Doi: 10.1016/j.gyobfe.2012.11.001.
13. Jauniaux E. Placenta accreta: Pathogenesis of a 20th century iatrogenic uterine disease. Jauniaux E., Jurkovic D. *Placenta*. 2012; 33 (4): 244–51. Doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.010.
14. Yang X.O., Nurieva R., Martinez G.J. Molecular antagonism and Plasticity of regulatory and inflammatory T-cell programs. // *Immunity*. - 2008.- №29.- P.44–56.
15. Xu L., Kitani A., Fuss I., Strober.W. Cutt in gedge:regulatory T-cells induce CD4+CD25 - Foxp3-T-cells or are self-induced to become Th17 cells in the absence of exogenous TGF-beta//*J.Immunol.*-2007.- №178 .- P. 6725–6729.
16. Wahl S M./Conversion of peripheral CD4+CD25- naïve T-cells to CD4+CD25+ regulatory T-cells by TGF- beta induction of transcription factor Foxp 3. // *J Exp Med.*- 2003.- №198.- P. 1875–1886
17. van den Heuvel M.J., Peralta C.G. Decline in number of elevated bloods CD3(+) CD56(+) NKT cells in response to intravenous immunoglobulin treatment correlates with successful pregnancy. //*Am J Reprod Immunol.* -2007.- Nov.- №58(5). - P. 447-459.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

18. Khosrotehrani K, Leduc M, Bochy. Pregnancy allows the transfer and differentiation of fetal lymphoid progenitors into functional T and B cells in mothers. *J Immunol.* -2008.- Jan 15.- №180(2). - P. 889-97.
19. Booker S.S., Jayanetti C., Karalak S. The effect of progesterone on the accumulation of leukocytes in the human endometrium // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 1994. Vol. 171, N 1. P. 131-142.
20. Хонина Н.А., Пасман Н.М., Останин А.А., Черных Е.Р. Особенности продукции цитокинов при физиологической и осложненной беременности // *Ж. Акушерство и гинекология.* - 2006.- №2.- С.11-15
21. Magzumova N. M., Soatova N. A., Akhmedova G. A.//MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH A UTERINE SCAR /- 2 (Dec - 2024) ISSN: 2795-921X EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE Vol. 4 No. 12 (Dec - 2024) EJ MMP

